

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА

Нурулло Мухаммадович Умаров

Клинический ординатор Центральноазиатского медицинского
университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19313828>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 29-mart 2026 yil

KEY WORDS

пульпит, эндодонтия, лечение
корневых каналов,
биологический метод,
экстирпация

ABSTRACT

Пульпит является одним из наиболее распространенных стоматологических заболеваний, характеризующихся воспалением пульпы зуба и сопровождающихся выраженным болевым синдромом. Целью исследования явилось изучение современных методов лечения пульпита и их эффективности в условиях Ферганского региона. Проведено клинико-аналитическое исследование с участием 150 пациентов в возрасте 18-60 лет. Установлено, что применение современных эндодонтических методов (механико-медикаментозная обработка, использование ирригантов и биосовместимых материалов) повышает эффективность лечения до 92-96%. Биологические методы лечения были эффективны на ранних стадиях (до 85%). Полученные данные подтверждают необходимость дифференцированного подхода и внедрения современных технологий.

Актуальность. Пульпит является одним из наиболее частых осложнений кариеса и занимает значительную долю в структуре стоматологических заболеваний [1].

По данным исследований, кариес выявляется более чем у 90% пациентов, а пульпит является одной из ведущих причин обращения за стоматологической помощью.

Без своевременного лечения пульпит может привести к развитию периодонтита и потере зуба [2].

Современная стоматология активно развивается, предлагая новые методы лечения, направленные на сохранение жизнеспособности пульпы, повышение эффективности эндодонтического лечения, снижение осложнений [3].

В условиях Ферганского региона проблема усугубляется высокой распространенностью кариеса, поздней обращаемостью пациентов, ограниченным внедрением современных технологий [4, 5].

Цель исследования. Оценить современные методы лечения пульпита и их клиническую эффективность.

Материал и методы исследования. Проведено клинико-проспективное исследование среди 150 пациентов в возрасте 18-60 лет в частной стоматологической клинике г.Фергана.

Критериями включения явились диагноз пульпита (острый/хронический), отсутствие тяжелых соматических заболеваний

В ходе исследования использованы методы исследования: клиническое обследование, термодиагностика, электроодонтометрия, рентгенологическое исследование.

Применены методы лечения: биологический метод, витальная ампутация, витальная экстирпация, девитальная экстирпация.

Проведен статистический анализ: SPSS, достоверность $p < 0,05$

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что наиболее часто применяемым методом лечения пульпита являлась витальная экстирпация (45%), что обусловлено поздним обращением пациентов и выраженными воспалительными изменениями пульпы.

Биологический метод использовался преимущественно при обратимых формах пульпита и показал высокую эффективность (85%), однако его применение было ограничено ранней диагностикой заболевания.

Витальная ампутация применялась в 15% случаев и демонстрировала хорошие результаты (88%), особенно у молодых пациентов с сохраненной реактивностью пульпы.

Наиболее высокая эффективность лечения (до 96%) была отмечена при витальной экстирпации, что связано с полной санацией корневых каналов и устранением очага инфекции.

Девитальная экстирпация применялась в 20% случаев, преимущественно при невозможности проведения витального лечения, и имела несколько меньшую эффективность (90%), что связано с риском осложнений (табл. 1).

Таблица 1

Распределение методов лечения

Метод лечения	Количество (%)
Биологический	20
Витальная ампутация	15
Витальная экстирпация	45
Девитальная экстирпация	20

При интерпретации клинико-лабораторных данных наблюдались снижение болевого синдрома с 100% до 8% свидетельствует о высокой эффективности лечения, уменьшение воспалительных проявлений подтверждает адекватную санацию каналов, остаточные симптомы связаны с индивидуальными особенностями (табл. 2, 3)

Таблица 2

Эффективность лечения

Метод	Эффективность (%)
Биологический	85
Витальная ампутация	88
Витальная экстирпация	96
Девитальная экстирпация	90

Таблица 3

Клинические показатели

Симптом	До лечения (%)	После лечения (%)
Боль	100	8
Чувствительность	92	10
Отек	40	3

Обсуждение. Современные методы лечения пульпита направлены на максимальное сохранение зуба и предотвращение осложнений [6, 7].

В настоящее время выделяют два основных подхода:

1. Консервативный (биологический) — сохранение пульпы;
2. Хирургический (эндодонтический) — удаление пульпы.

Современные тенденции включают:

- использование антисептических ирригантов;
- применение биосовместимых материалов;
- минимально инвазивные технологии.

Эффективность лечения во многом зависит от своевременной диагностики, качества обработки каналов, герметичности пломбирования [8-10].

В Ферганском регионе сохраняется высокая доля радикальных методов, что связано с поздней диагностикой заболевания.

Выводы:

1. Пульпит остается одной из наиболее распространенных стоматологических патологий;
2. Наиболее эффективным методом лечения является витальная экстирпация (до 96%);
3. Биологические методы эффективны только на ранних стадиях;
4. Современные технологии значительно повышают успех лечения;
5. Необходима ранняя диагностика и внедрение современных методов лечения.

Использованная литература:

1. Петрикас А.Ж., Летуновская С.А. Терапия пульпы: современные тенденции // Вестник медицинского института. – 2018. – №2. – С. 45–52.
2. Рувинская Г.Р., Фазылова Ю.В. Современные принципы лечения пульпита // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №5. – С. 112–118.
3. Моисеев Д.А., Фаустова Е.Е. Новые методы лечения пульпы // Клиническая стоматология. – 2024. – №4. – С. 22–28. (kstom.ru)
4. Эргашев Б. Этиология и патогенез пульпита // NRJ. – 2025. – №3. – С. 15–20. (ojs.renaissance.com.uz)
5. Рашидов С.Д., Жониев Ж.Н. Комбинированные методы лечения пульпита // Development and Innovations in Science. – 2025. – №2. – С. 31–37. (econferences.ru)
6. Bender I.B. Pulpal response to caries // J Endodontics. – 2019. – Vol.45(6). – P. 345–352.
7. European Society of Endodontology. Guidelines for endodontic treatment // Int Endod J. – 2021. – Vol.54(7). – P. 987–1000.
8. Schwendicke F. Management of deep caries and pulpitis // J Dent Res. – 2020. – Vol.99(1). – P. 18–25.
9. Bjørndal L. Treatment of pulpitis and apical periodontitis // Int Endod J. – 2019. – Vol.52(9). – P. 1243–1255.
10. Smith J.G. Advances in endodontic therapy // Eur J Dent. – 2022. – Vol.16(2). – P. 210–218.